

RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHOLI TURMUSH DARAJASIGA TA'SIRI

Bo'ronov Jumaboy Ibodovich

buronov-85@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960460>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot nimaligi tugrisida, uning aholi turmush darajasiga ijobiy hamda iqtisodiy o'sishga ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy bosim, kapital, raqamlashtirish, investitsiya, texnologiyalar, Evropa ittifoqi, AKT.

Raqamli iqtisodiyot - bu odamlar, korxonalar, qurilmalar, ma'lumotlar va jarayonlar o'rtasidagi milliardlab kundalik onlayn ulanishlar natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy faoliyat. Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichi jadallashgan raqamlashtirish jarayoni bilan tavsiflanadi, bunda mamlakatlarning innovatsion infratuzilmasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'tgan asrning oxirida boshlangan iqtisodiyotning globallashuvi ko'plab milliy hokimiyat institutlarini yaratish va rivojlantirishga yordam berdi, buning natijasida ichki davlat boshqaruviga masofadan ta'sir ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. Milliy hukumatlar tomonidan davlatdan yuqori hokimiyat institutlari va turli mintaqaviy integratsiya organlari guruhlari tomonidan belgilangan va taqdim etilgan xalqaro qoidalarni hisobga olishlari talab etiladi, ular nafaqat dunyodagi ko'plab mamlakatlarning hozirgi ahvoli va taqdirini o'zgartiribgina qolmay, balki jiddiy bosim va iqtisodiy bosim o'tkazadilar. Ta'sir hududda yashovchi aholi farovonligiga ham bevosita, ham bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamlashtirish faqatgina iqtisodiy soxaga kiribgina qolmay, biz yashayotgan dunyoni allaqachon o'zgartirgan. Global miqyosda biz har qachongidan ham ko'proq bog'langanmiz. Bizning shaxsiy raqamli izimiz o'zimiz va boshqalarning hayoti haqida tobora ko'proq ma'lumot olish imkonini beradi, shu bilan birga bizning shaxsiy daxlsizligimiz, xavfsizligimiz va shaxsimiz haqida savollar tug'diradi. Jahon Iqtisodiy Forumi va Yigirmalik guruhi raqamli iqtisodiyotni ishlab chiqarish, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining muhim omillari sifatida raqamli bilim va ma'lumotlardan foydalanadigan turli xil iqtisodiy faoliyat, zamonaviy axborot tarmoqlari bilan birga samaradorlik o'sishini rivojlantirish uchun faoliyatning virtual maydoni sifatida belgilaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Yevropa Ittifoqining barcha mamlakatlari raqamli iqtisodiyotdan xabardor. Biroq, eng katta muammo rivojlanishning barcha a'zo davlatlarni qamrab oladigan darajada adolatli va keng bo'lishini ta'minlashdir. Buning uchun investitsiyalar va siyosat samarali bo'lishi kerak, chunki bu turli iqtisodiy sub'ektlar tomonidan internetdan keng foydalanish va foydalanishni kafolatlash uchun etarli emas. Agar bu yaxshi bajarilmasa, raqamlashtirishning afzalliklari kamayadi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi raqamli transformatsiya uchun ekotizimlarni yaratishni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, raqamli yagona bozor hali ham bir qancha qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Evropa Ittifoqining ba'zi mintaqalarida raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha hali ham ba'zi bo'shliqlar va sezilarli farqlar mavjud, masalan, birinchidan raqamli davlat xizmatlari va kompaniyalar tomonidan raqamli texnologiyalarning integratsiyasi, ikkinchidan keng polosali qamrovning pastligi yoki hatto yo'qligi, uchinchidan internetdan keng foydalanishni va yana bir nexha millor keltirish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyot rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omili hisoblanadi. Asosan AKTga asoslangan raqamli iqtisodiyot kapital va mehnat unumdorligini oshirishga

hamda arzon narxlarda tovar va xizmatlar olishga yordam beradi. Bundan kelib chiqadiki raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sish, kapital va mehnat unumdorligini oshirish va arzon narxlarda tovar va xizmatlarni olishga yordam beradi hamda aholining turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi. Aholini turmush darajasiga ijobiy ta'sir qilishi ko'pincha rivojlangan mamlakatlarda kuzatiladi va bu savdoni erkinlashtirish, inson kapitalini yaxshilash imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish uchun turli mintaqaviy subyektlar (hukumat, ilmiy doiralar va kompaniyalar) aholining oliy ta'lim sohasidagi malaka darajasini oshirish, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish va rag'batlantirish choralarni ko'rish kerak. Hududlarning innovatsion samaradorligini oshirish uchun patentlarni ishlab chiqish qayta ko'rib chiqilishi va takomillashtirilishi kerak. Mintaqaviy raqamli iqtisodiyotga mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun raqamli o'sish bo'yicha mintaqaviy strategiyalarni ishlab chiqish zarur, bunda AKT innovatsiyasi ustuvor hisoblanadi.

References:

1. <https://www.ecnmy.org>
2. <https://www.stats.gov.cn>
3. <https://www.cnn.com>.
4. Klaus Shvab- To'rtinchi Sanoat Inqilobi.
5. <https://www.researchgate>.
6. <https://www.redalyc.org>

INNOVATIVE
ACADEMY